

Humanzentriertes Design von Forschungsdatenmanagementsystemen

Ein Ansatz zur Steigerung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Dokumentation in ingenieurwissenschaftlichen Simulationsprozessen

Jonas Kuhn¹ <https://orcid.org/0000-0001-9509-7842>

¹ WZL-IQS der RWTH Aachen University

*Correspondence: Jonas Kuhn, jonas.kuhn@wzl-iqs.rwth-aachen.de

Abstract

Werden in ingenieurwissenschaftlichen Forschungsprozessen Simulationen durchgeführt, entstehen dabei sowohl durch das erforderliche Expert*innenwissen zur Entwicklung prognosefähiger Modelle als auch durch die dabei erzeugten Berechnungsergebnisse große Datenmengen. Die strukturierte Erfassung und Nachnutzung dieser Daten erfordert ein systematisches Forschungsdatenmanagement [1–3]. In Material- und Produktentwicklungsprozessen bspw. wird das Verhalten komplexer Systeme mittels Prozess- und Strukturmodellen simuliert. Diese Simulationen sind durch viele einzelne, miteinander komplex verknüpfte und dynamische Prozessschritte gekennzeichnet. Die so entstehenden Forschungsdaten werden aktuell jedoch eher anlass- und personengebunden genutzt. In der Folge bleiben bei der Entwicklung von Simulationsmodellen zahlreiche Daten unveröffentlicht, da sie nur einzelnen Projektmitarbeitenden zugänglich sind. Diese mangelnde Transparenz behindert den Aufbau teamübergreifender Synergien und führt im Falle personeller Veränderungen zu signifikantem Wissensverlust. Zugleich erfordern fortlaufende wissenschaftliche Erkenntnisse eine kontinuierliche Anpassung der Modelle. Dies resultiert in häufigem Überschreiben oder uneinheitlichen Speichern von Zwischenergebnissen, wodurch deren Nachvollziehbarkeit und Zuordenbarkeit erschwert wird. Die hohe Dynamik und Änderungsfrequenz der forschungsbezogenen Simulationsdaten stellen wesentliche Herausforderungen für etablierte Verfahren des Qualitätsmanagements dar und verursachen einen erheblichen zusätzlichen Aufwand [1, 2].

In diesem Zusammenhang können humanzentrierte Designansätze einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung eines angepassten Forschungsdatenmanagements leisten, dass eben diese Herausforderungen in der Arbeit mit Simulationsdaten adressiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen technologiezentrierten Systemen [4] berücksichtigen humanzentriert entwickelte Systeme wesentlich stärker die Nutzenden sowie ihre Anforderungen und Bedürfnisse an ein spezifisches System [5] und können somit z. B. in einer intuitiveren Bedienbarkeit oder einer Reduktion der kognitiven Belastung resultieren [6]. Die ISO-Norm 9241-220 zur Ergonomie der Mensch-System-Interaktion stipuliert hierfür einen vierstufigen Prozess: zunächst erfolgt eine Analyse des Nutzungskontextes, in der die Nutzenden und ihre Anforderungen verstanden und beschrieben werden. Darauf aufbauend werden im zweiten Schritt die Systemanforderungen spezifiziert, die sich unmittelbar aus den identifizierten Nutzendenanforderungen ableiten. Im dritten Schritt wird ein Prototyp entwickelt, der diese Anforderungen in eine konkrete Systemgestaltung überführt. Abschließend erfolgt im vierten Schritt eine Evaluation des entworfenen Prototyps, in der die Systemlösung gegen die Nutzungsanforderungen getestet

wird. Diese Prozessschritte müssen nicht linear durchlaufen werden und können bedarfsinduziert iterativ wiederholt werden. Am Ende dieses Prozesses steht eine Systemlösung, welche die in Schritt zwei erhobenen Nutzungsanforderungen erfüllt [7]. In der Folge entstehen durch den Einsatz humanzentrierter Designansätze Systemlösungen, die den Erwartungen und Anforderungen der Nutzenden in einem höheren Maße entsprechen als solche, die in einem technikzentrierten Designprozess entwickelt wurden [4]. Um den vierstufigen humanzentrierten Designansatz in der Entwicklung eines simulationsbezogenen Forschungsdatenmanagementsystems in ingenieurwissenschaftlichen Forschungsprozessen umzusetzen, wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen: Zu Beginn werden Nutzer*innengruppen identifiziert und deren Nutzungskontext unter Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse und Belastungspunkte analysiert. In Workshops werden simulationsrelevante Arbeitsprozesse erfasst, um Anforderungen systematisch abzuleiten. Darauf basierend entstehen ein Anforderungskatalog, Personas und Prozessdarstellungen. Die partizipative Einbindung der Nutzer*innen*innen setzt sich in der Prototypenentwicklung der Infrastrukturanbindung fort. Mittels User-Story- und GUI-Workshops werden Low-Fidelity-Prototypen und Mock-Ups getestet, um iterativ Rückmeldungen zu ermöglichen. Diese dienen sowohl der konzeptuellen Mitgestaltung als auch der Evaluation im Rahmen von Usability-Tests. Abschließend erfolgt eine summative Evaluation eines funktionalen Prototyps durch standardisierte Tests. Zur Validierung der Ergebnisse können auch am Entwicklungsprozess unbeteiligte Nutzer*innen herangezogen werden. Fällt die User Experience negativ aus, wird der Designprozess bedarfsorientiert erneut durchlaufen [7]. So kann durch die konsequente Anwendung des humanzentrierten Designansatzes ein Forschungsdatenmanagementsystem geschaffen werden, das eine zentrale, transparente und nachvollziehbare Datenverwaltung fördert und somit die Bindung an einzelne Personen löst, bspw. mittels Metadatierung Änderungsprozesse markiert und bei Personalwechseln den Wissensverlust minimiert.

Keywords: humanzentriertes Design, Simulationsdatenmanagement, nutzendenorientiertes Forschungsdatenmanagement

Author contributions

Jonas Kuhn – Schreiben – Originalentwurf

Antonia Markus – Schreiben – Überprüfung und Überarbeitung

Esther Borowski – Schreiben – Überprüfung und Überarbeitung, Supervision

Competing interests

Die Autor*innen erklären, dass sie keine konkurrierenden Interessen haben.

Acknowledgement

If you want to acknowledge persons or institutions you can do so here.

References

- [1] J. Linxweiler, T. Hensel und K. Wermbter, „NFDI4ING Community Survey 2023 [Dataset]“ *Zenodo*. doi:10.5281/ZENODO.10598900
- [2] T. Hensel und J. Linxweiler, „NFDI4ING Community Survey 2022 [Dataset]“ *Zenodo*. doi:10.5281/ZENODO.10597988
- [3] T. Hamann, A. Metzmacher, P. Mund, M. A. Galdino, A. Abdelrazeq und R. H. Schmitt, „A survey on the dissemination and usage of research data management and related tools in

- German engineering sciences“ *ing.grid. FAIR data management in engineering sciences*, Bd. 2, Nr. 1, S. 1–37, Feb. 2024. doi: 10.48694/INGGRID.4073
- [4] T. Hamann, C. Florides, A. Abdelrazeq und R. H. Schmitt, „Ein Forschungsdatenmanagement- Rahmenwerk: Proof-Of-Concept-Studie für das FDM in den Ingenieur:innenwissenschaften / A Research Data Management Framework“ *wt. Werkstattstechnik*, Bd. 114, Nr. 11-12, S. 761–769, Nov. 2024, doi: 10.37544/1436-4980-2024-11-12-57
- [5] T. Miaskiewicz und K. A. Kozar, „Personas and User-Centered Design: How Can Personas Benefit Product Design Processes?“ *Design studies*, Bd. 32, Nr. 5, S. 417–430, Sep. 2011. doi: 10.1016/j.destud.2011.03.003
- [6] S. Oviatt, „Human-Centered Design meets Cognitive Load Theory: Designing Interfaces that Help People Think“, in *Proc. of the 14th ACM International Conference on Multimedia*, 2006, S. 871–880. doi: 10.1145/1180639.1180831
- [7] Deutsches Institut für Normierung e. V., „Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 220: Prozesse zur Ermöglichung, Durchführung und Bewertung menschenzentrierter Gestaltung für interaktive Systeme in Hersteller- und Betriebsorganisationen“, 2019.